

Extraktion von Lichtkurven am Beispiel des gravitativ gelinsten Quasars HE 0435-1223

Untersuchung und Validierung zeitverzögerter Lichtkurven

Leopold Valentin Weber

29. März 2026

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung einer Datenpipeline zur photometrischen Auswertung von Gravitationslinsensystemen. Am Beispiel realer Beobachtungsdaten wird geprüft, inwiefern sich die Methodik der Zeitverzögerungs-Kosmographie reproduzieren lässt. Die durchgeführten Analysen bestätigen, dass die zeitliche Variabilität der Quasar-Abbilder präzise extrahiert werden kann. Eine Berechnung des Hubble-Parameters war jedoch aufgrund der lückenhaften Datenbasis und der Komplexität der benötigten Massenmodelle im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich.

1 Einleitung

Die Hubble-Konstante H_0 beschreibt die Expansion unseres Universums und ist damit ein zentraler Parameter der modernen Kosmologie. Weil aktuelle Messmethoden jedoch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen ein Problem, das als Hubble Tension bekannt ist, brauchen wir unabhängige und extrem präzise Wege, um Entfernungen im All zu bestimmen.

Ein sehr robuster Ansatz dafür ist die Zeitverzögerungs-Kosmographie (Time Delay Cosmography) mithilfe starker Gravitationslinsen. Wenn eine massereiche Galaxie im Vordergrund das Licht eines dahinterliegenden Quasars ablenkt, entstehen mehrere Bilder desselben Objekts. Da die Lichtwege unterschiedlich lang sind und die Masse der Linse das Raumzeit-Feld krümmt, erreichen uns die Helligkeitsschwankungen des Quasars zeitlich versetzt.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Prinzip der Zeitverzögerungs-Kosmographie

Der Zusammenhang zwischen der Zeitverzögerung Δt , der Geometrie des Systems und der Ausdehnungsrate lässt sich darstellen als:

$$\Delta t \propto \frac{1}{H_0} \times \Delta\phi \quad [4] \quad (1)$$

wobei $\Delta\phi$ die Differenz des Fermat-Potenzials der jeweiligen Lichtwege beschreibt. Das Ziel dieser Arbeit ist es, das typische Flackern (also die photometrische

Variabilität) des Einstein-Kreuzes HE 0435-1223 in Archivdaten aufzuspüren. Damit wird die Grundlage geschaffen, um durch die Zeitverzögerungen zwischen diesen Fluktuationen die Ausdehnungsgeschwindigkeit des Universums zu berechnen.

2.2 Physikalischer Aufbau des Linsensystems HE 0435-1223

Das untersuchte System HE 0435-1223 besteht aus drei zentralen Komponenten: einer fernen Quasarquelle, einer dazwischen liegenden massereichen Linsengalaxie sowie dem Beobachter auf der Erde.

Der Quasar ist ein aktiver galaktischer Kern, dessen intensive Strahlung durch Akkretionsprozesse um ein supermassereiches Schwarzes Loch erzeugt wird. Zwischen diesem Quasar und dem Beobachter befindet sich eine massereiche Vordergrundgalaxie, deren Gravitationsfeld den Raum signifikant krümmt.

Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie folgt das Licht diesen Krümmungen der Raumzeit. Trifft das Licht des Quasars auf das Gravitationsfeld der Linsengalaxie, so wird es in mehrere Richtungen abgelenkt. Dieser Effekt erzeugt mehrere Abbilder desselben Objekts. In meinem Projekt wird dies am Beispiel eines Einstein-Kreuzes deutlich, bei dem vier Quasare sichtbar sind, die jedoch physikalisch identisch sind.

Im Fall eines nahezu perfekt ausgerichteten Systems entstehen vier dominante Lichtwege, die beim Beobachter als sogenanntes Einstein-Kreuz erscheinen. Jeder dieser Lichtstrahlen legt eine unterschiedlich lange Strecke durch das gekrümmte Raumzeitfeld zurück. Zusätzlich erfährt das Licht aufgrund des Gravitations-

Abbildung 1: Aufnahme des Vierfach-Quasars HE 0435-1223: Die vier Lichtpunkte sind durch Gravitationslinseneffekte Abbilder des selben Quasars.[3]

potentials eine Verzögerung (Shapiro-Verzögerung).

Die Kombination aus geometrischer Wegdifferenz und gravitativer Zeitdilatation führt dazu, dass intrinsische Helligkeitsschwankungen des Quasars zeitlich versetzt beobachtet werden. Genau diese Zeitverzögerungen Δt wird in der Kosmographie genutzt, um Distanzen abzuleiten.

Abbildung 2: Schematische Darstellung eines gravitativen Linsensystems: Das Licht eines fernen Quasars wird durch das Gravitationsfeld einer Vordergrundgalaxie abgelenkt und erreicht den Beobachter auf mehreren Wegen.

3 Datenbasis und Methodik

3.1 HST-Archivdaten

Die Analyse basiert auf Archivdaten des Hubble Space Telescopes (HST), bereitgestellt durch das Mikulski

Archive for Space Telescopes (MAST). Es wurden fünf Epochen aus den Jahren 2009 bis 2013 ausgewählt.

Um Artefakte durch Teleskoprotationen (*Dithering*) zu vermeiden, wurden ausschließlich `_drc.fits`-Dateien (Drizzled Images) der WFC3/UVIS-Kamera im F275W-Filter (UV-Bereich) verwendet. Diese Bilder sind astrometrisch kalibriert und weisen eine konsistente Nord-Ausrichtung auf, was eine verlässliche Identifikation der vier Quasar-Bilder über Jahre hinweg ermöglicht. Die Orientierung war dementsprechend unerlässlich.

3.2 Digitale Aperturphotometrie

Die Helligkeit der Quasare wurde mit der Python-Bibliothek `photutils` gemessen. Dieses Verfahren nennt sich digitale Aperturphotometrie. Dabei wird ein virtueller Messkreis (Apertur) über jeden Lichtpunkt gelegt. Das Programm zählt dann alle Lichtteilchen (Counts) innerhalb dieses Kreises zusammen.

Für die vier Quasar-Bilder (A, B, C, D) wurde ein Radius von 8,0 Pixeln gewählt. Das ist der ideale Mittelwert. Ein kleinerer Kreis würde echtes Licht übersehen. Ein größerer Kreis würde störendes Licht von den Nachbar-Quasaren mitmessen.

3.3 Signalisierung und Hintergrundkorrektur

Um jedoch exakte Werte zu erhalten, muss das Signal bereinigt werden. Der Weltraum auf dem Bild ist nicht perfekt schwarz; es gibt elektronisches Kamerarauschen und vor allem das diffuse Streulicht der massiven Linsengalaxie, die sich genau in der Mitte des Quasar-Kleeblatts befindet. Um dieses Störsignal zu messen, wurde ein lokaler Kreisring (*Annulus*) um jedes Messzentrum gelegt.

Abbildung 3: Beispielhafte Darstellung des Annulus (Nicht Maßstabsgetreu)[3]

Für diesen Ring wurde ein Innenradius von 12 und ein Außenradius von 20 Pixeln gewählt. Die Lücke zwi-

schen der Messapertur (8.0 Pixel) und dem Innenradius des Rings (12 Pixel) dient als bewusste Pufferzone. Sie stellt sicher, dass kein restliches, auslaufendes Licht des Quasars selbst fälschlicherweise als "Hintergrund" gemessen wird. Der Bereich zwischen 12 und 20 Pixeln bietet dann eine ausreichend große Fläche, um einen sauberen, durchschnittlichen Hintergrundwert der direkten Umgebung zu berechnen, ohne die anderen Quasare zu berühren.

Um den endgültigen, bereinigten Fluss F_{rein} zu berechnen, ermittelt man zuerst, wie viel Störlicht durchschnittlich auf ein einzelnes Pixel im Hintergrundring fällt. Das multipliziert man mit der Fläche der inneren Apertur und zieht es vom dort gemessenen Gesamtlicht ab. Mathematisch leitet sich folgende Formel her:

$$F_{\text{rein}} = F_{\text{ap}} - \left(\frac{F_{\text{bg}}}{A_{\text{bg}}} \right) \times A_{\text{ap}} \quad [2] \quad (2)$$

Dabei ist F_{ap} der gemessene Fluss in der Apertur, F_{bg} der Hintergrundfluss im Annulus, A_{ap} die Fläche der Apertur und A_{bg} die Fläche des Annulus.

3.4 Herausforderungen und Fehlerquellen

Helligkeitswerte aus Weitfeld-Aufnahmen des HST zu extrahieren, ist fehleranfällig. Ein großes Problem am Anfang war es, das eigentliche Quasar-System in den dichten Sternfeldern visuell überhaupt richtig zu identifizieren.

Wie in Abbildung 4 dargestellt, wurden bei ersten Versuchen stark überbelichtete Vordergrundsterne statt des eigentlichen Quasars anvisiert. Dies führte zu massiven Fehlmessungen. Da das Streulicht (die *Point Spread Function*, PSF) des hellen Sterns stark in den Mess-Ring (*Annulus*) für den Hintergrundabzug überstrahlte, berechnete der Algorithmus einen künstlich überhöhten Hintergrund. Die Subtraktion dieses fehlerhaften Hintergrunds von der inneren Apertur führte zu physikalisch unmöglichen Werten, wie etwa negativen Counts oder extrem verzerrten Helligkeitsverhältnissen. Die Lösung war schließlich eine interaktive Zoom- und Auswahlfunktion, mit welcher sich das typische Kleeblatt-Muster des Quasars händisch verlässlich isolieren lies.

4 Ergebnisse und Diskussion

4.1 Extrahierte Lichtkurven

Nach der Korrektur der Zielkoordinaten konnten stabile photometrische Messungen durchgeführt werden. Die bereinigten Counts der fünf Epochen sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Abbildung 4: Beispiel einer Fehlmessung: Die Aperturen (rot) und Annuli (gelb) wurden fälschlicherweise auf einen überbelichteten Stern gesetzt, was den Hintergrundabzug verfälscht und zu unsinnigen Messergebnissen führt.[3]

Datei (Product ID)	Datum	Q_A	Q_B	Q_C	Q_D
ib1304010_drc	2009-08-29	30.4	32.5	27.6	42.2
ib1305010_drc	2009-10-31	32.7	25.9	25.0	23.2
ib1302010_drc	2010-04-12	25.9	22.8	34.5	23.7
ib1303010_drc	2010-07-23	26.0	30.5	25.6	39.2
ic3u02010_drc	2013-11-08	42.9	27.1	31.8	23.0

Tabelle 1: Bereinigte Helligkeitswerte (Counts) der vier Quasar-Bilder.

Abbildung 5: Erfolgreich extrahierte Lichtkurve der vier Quasar-Bilder im Zeitraum von 2009 bis 2013.

4.2 Astrophysikalische Einordnung

Die extrahierten Lichtkurven (Abbildung 5) zeigen starke Schwankungen. Bemerkenswert ist der Helligkeitsverlauf von Quasar B, welcher in den ersten Beobachtungen relativ hohe Werte aufweist, während Quasar A im Jahr 2013 ein deutliches Maximum (42.9 Counts) erreicht.

Diese Variabilität bestätigt die aktive Natur des Quasars. Da alle vier Bilder physikalisch dasselbe Objekt zeigen, repräsentieren die jeweiligen Maxima denselben ursprünglichen Helligkeitsausbruch, nur zeitversetzt durch die unterschiedlichen Lichtwege.

Für eine echte Kreuzkorrelation zur Bestimmung von Δt ist die zeitliche Auflösung von fünf Datenpunkten über vier Jahre jedoch nicht ausreichend. Programme wie COSMOGRAIL machen wöchentlich oder sogar täglich Aufnahmen, um die Kurven genau übereinanderlegen zu können[1]. Zudem zeigt die aktuelle Forschung, dass die Sichtlinie zu HE 0435-1223 durch benachbarte Galaxien gravitativ gestört wird [5]. Diese sogenannten Flexions-Verschiebungen müssen in Massenmodellen berücksichtigt werden, andernfalls wird es zu Fehlern bei der Berechnung des Hubble-Parameters kommen.

5 Fazit und Ausblick

Die photometrische Variabilität von HE 0435-1223 lässt sich mit HST-Archivdaten nachweisen. Die entwickelte Pipeline extrahiert die relativen Helligkeitsschwankungen der vier Quasar-Bilder erfolgreich.

Die Berechnung des Hubble-Parameters H_0 war mit dem Setup jedoch nicht möglich. Das liegt primär an zwei fehlenden Voraussetzungen: Erstens sind fünf Messpunkte über vier Jahre schlichtweg zu wenig, um die Zeitverzögerung Δt zwischen den Quasar-Bildern statistisch belastbar zu bestimmen.

Zweitens reicht die einfache Formel nicht aus. Man braucht extrem genaue Computermodelle, um die Massenverteilung der Linsengalaxie ($\Delta\phi$) und ihre gravitativen Einflüsse exakt zu simulieren.

Trotz dieser Limitierungen stellt die Extraktion der Lichtkurven die methodische Basis der Zeitverzögerungs-Kosmographie dar. Für zukünftige Projekte ließe sich die Pipeline weiter automatisieren, um größere Datensätze (falls vorhanden) mit höherer Beobachtungsfrequenz zu analysieren. Mit modernen Massenmodellen, wie sie etwa in aktuellen H0LiCOW-Studien verwendet werden [5], ließe sich daraus letztlich auch die Expansionsrate des Universums ableiten.

Literatur

- [1] Frédéric Courbin, A Eigenbrod, C Vuissoz, Georges Meylan, and P Magain. Cosmograil: The cosmological monitoring of gravitational lenses-i. how to sample the light curves of gravitationally lensed quasars to measure time delays. *Astronomy & Astrophysics*, 436(1):25–34, 2005.
- [2] Steve B Howell. *Handbook of CCD astronomy*, volume 5. Cambridge university press, 2006.
- [3] Mikulski Archive for Space Telescopes. Hubble space telescope beobachtungsdaten für he 0435-1223, 2009–2013. Verwendete FITS-Dateien: ib1304010_drc, ib1305010_drc, ib1302010_drc, ib1303010_drc, ic3u02010_drc.
- [4] Tommaso Treu and Philip J Marshall. Time delay cosmography. *The Astronomy and Astrophysics Review*, 24(1):11, 2016.
- [5] Kenneth C Wong, Sherry H Suyu, Matthew W Auger, Vivien Bonvin, Frédéric Courbin, Christopher D Fassnacht, Alekski Halkola, Cristian E Rusu, Dominique Sluse, Alessandro Sonnenfeld, et al. H0LiCOW-iv. lens mass model of he 0435–1223 and blind measurement of its time-delay distance for cosmology. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 465(4):4895–4913, 2017.